

El uso de proyectos integradores para mejorar el rendimiento académico

M. R. Mayorga Escareño^{1*}, L.E Arias Hernández², C. Castro Cháirez³, J.J. Alba García⁴

^{1,3,4}Departamento de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de la Laguna. Blvd. Revolución y Calzada Instituto Tecnológico de La Laguna, s/n. C.P 27000, Torreón, Coahuila, México.

²Departamento de Sistemas Computacionales, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de La Laguna, Blvd. Revolución y Calzada Instituto Tecnológico de La Laguna s/n. C.P 27000, Torreón, Coahuila, México.

*rosario_mayorgae@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Este estudio trató sobre el efecto de la estrategia proyectos integradores (PI), mediante la metodología de aprendizaje cooperativo, con el objetivo de determinar el efecto en el rendimiento académico de estudiantes de la asignatura Cálculo Integral, en el Programa de Ingeniería Eléctrica. También se interrogó sobre el nivel de satisfacción de los participantes al trabajar con los PI en equipos cooperativos. Se observó el desempeño de los estudiantes en capacidades de análisis y comprensión del problema, así como el establecimiento, planificación y estrategias para resolverlo. Además, se observó el desarrollo de habilidades interpersonales relacionadas con la capacidad de colaborar con otras personas incorporándose a un equipo de trabajo. Se aplicaron dos pruebas de conocimientos antes y después de aplicar los PI. Los resultados arrojaron una diferencia significativa entre los obtenidos en la preprueba y la posprueba. Esto se verificó mediante un incremento en la media después de aplicar los PI.

Palabras clave: Proyectos, rendimiento académico, aprendizaje.

Abstract

This study dealt with the effect of the integrative projects (IP) strategy, through the cooperative learning methodology, with the objective of determining the effect on the academic performance of students of the Integral Calculus subject, in the Electrical Engineering Program. The level of satisfaction of the participants when working with IPs in cooperative teams was also questioned. Students' performance in analysis and understanding of the problem was observed, as well as the establishment, planning and strategies to solve it. In addition, the development of interpersonal skills related to the ability to collaborate with other people by joining a work team was observed. Two knowledge tests were applied before and after applying IP. The results showed a significant difference between those obtained in the pretest and posttest. This was verified by an increase in the mean after applying the IP.

Key words: Integrative projects, academic performance, cooperative learning.

Introducción

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 [2014], en su vertiente educación, se demanda ampliar la cobertura en educación. Por lo que el Tecnológico Nacional de México [TecNM, 2014], se alinea a estas directrices implementando en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México 2013-2018 [2013], que se deberá fortalecer la calidad educativa a través de la innovación de programas curriculares para formar ciudadanos de clase mundial. Ante estos requerimientos, una de las estrategias curriculares establecidas por el Tecnológico, para mejorar los índices de rendimiento académico, son los proyectos integradores. Los cuales contribuyen a que los estudiantes obtengan las nuevas competencias aprendiendo a actuar de forma integral y no individualizada. López y García [2012] definen al proyecto integrador como una

estrategia didáctica que posibilita a los estudiantes a que aprendan, realizando actividades y resolviendo uno o varios problemas de contexto, por lo que existe vinculación directa entre el aprendizaje y su aplicación.

Para este estudio fueron seleccionados 15 estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica, a los cuales se les aplicó un examen individual de conocimientos llamado preprueba. Después se procedió con el asesoramiento a los estudiantes de la unidad 3 de cálculo integral, por un profesor tutor, en un periodo de tiempo, posterior al asesoramiento por el tutor, se solicita a los estudiantes formar equipos de tres para que participen en la solución de los proyectos integradores. En estos proyectos se establecen las competencias solicitadas en esa unidad, por lo que se tiene un banco de proyectos. Los estudiantes seleccionan el proyecto en el cual quieren participar. Cada equipo trabajará en colaboración para dar una solución a su proyecto. Con la solución del proyecto se espera que los estudiantes logren las competencias genéricas y específicas establecidas en la unidad tres de la materia de cálculo integral. Posterior a la solución del proyecto integrador, se les aplica por segunda ocasión el examen de conocimientos individual, ahora llamado Instrumento de posprueba.

Una vez que se obtuvieron los datos resultantes de la aplicación de los instrumentos se realizó un análisis descriptivo, por medio del análisis comparativo de medias aritméticas entre los resultados de la preprueba y posprueba aplicados en dos momentos diferentes. Para determinar la significancia de estos resultados se realizó el cálculo de la prueba t de estudiante. Además, se les aplicó una encuesta de satisfacción en donde se analiza si los estudiantes estuvieron satisfechos al trabajar en equipos de colaboración con los proyectos integradores. Para responder a esta pregunta de investigación se utilizó una encuesta o cuestionario con preguntas tipo Likert. El análisis estadístico de las respuestas se calculó mediante la distribución de frecuencias y el porcentaje de incidencia de cada respuesta.

La propuesta de proyectos integradores, está fundamentada en la metodología de Johnson, Johnson y Holubec [1999], la cual establece que el aprendizaje cooperativo contribuye a que los estudiantes se ayuden mutuamente a aprender, además ayuda al profesor al logro de metas como el incremento del rendimiento académico de los alumnos, tanto de aquellos dotados con habilidades cognitivas, como los que tienen dificultades para aprender.

Calderón, Forero y Chio [2011], señalan que los proyectos integradores, aseguran que el estudiante aprenda a aprender, generando en el mismo estudiante, criterios contemporáneos y prospectivos acordes a la realidad, ya que además de ser un instrumento de aprendizaje, es un proceso continuo de búsqueda de conocimiento que llevan a la solución de problemas reales. Por otro lado, Serna y Polo [2014] señalan que en el proceso formativo de los ingenieros es fundamental desarrollen la capacidad de análisis, síntesis, lógica y abstracción para poder ejercer profesionalmente como ingenieros, es decir comprender el problema mediante la abstracción, el modelado, la construcción y evaluación de diseños antes de la producción física.

Metodología

El presente estudio tuvo como propósito investigar la efectividad de los proyectos integradores por medio de grupos colaborativos en el rendimiento académico, así como en la satisfacción de los estudiantes al utilizar dicha estrategia.

Población. Estuvo conformada por todos aquellos estudiantes inscritos en el programa de Ingeniería Eléctrica, matriculados en el segundo periodo académico del 2017 de la asignatura de Cálculo Integral. Los cuales fueron aproximadamente 90 estudiantes mayores de 18 años, de ambos géneros, así como de diferentes estratos económicos, todos tenían experiencia previa del curso de Cálculo Diferencial, el 80% procedía de áreas urbanas, y el 20 % de áreas rurales. Hernández, Fernández y Baptista [2010, definen la población como el conjunto de todos los casos los cuales coinciden con determinadas especificaciones.

Muestra. De la población se seleccionó una muestra intencionada de 15 estudiantes registrados en condición de repitentes, inscritos en un curso de Cálculo Integral, con una edad promedio de 19 años. Los estudiantes asignados a la intervención fueron seleccionados de forma no tendenciosa, es decir solo aquellos que voluntariamente decidieron participar. La definición de muestra según Hernández et al (2010), es un subgrupo de

la población en donde la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación.

Desarrollo de la Investigación de proyectos integradores con equipos de trabajo colaborativo.

Se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental, con los siguientes objetivos:

- 1) Investigar sobre la efectividad de los proyectos integradores por medio de equipos de trabajo colaborativo, en el rendimiento académico del estudiante.
- 2) Indagar sobre la satisfacción del estudiante cuando trabaja en equipos de colaboración los proyectos integradores.

En el esquema de la Fig. 1 se detallan las etapas de la investigación.

Figura 1. Actividades de la investigación por etapas.

Instrumentos

Los instrumentos que se utilizaron para proporcionar información, y dar respuesta a las preguntas de investigación fueron:

- a) Examen de conocimientos que se utilizó como preprueba y posprueba, para evaluar el rendimiento académico.
- b) Cuestionario para determinar el grado de satisfacción del estudiante al utilizar los proyectos integradores por medio del trabajo colaborativo.

El test de conocimientos fue desarrollado por los investigadores y sometido a validación por varios expertos que imparten la materia de Cálculo Integral, así como expertos en educación. Para la confiabilidad el instrumento fue sometido a una prueba piloto con estudiantes que no participaron en la investigación. Para Hernández, Fernández y Baptista [2010] la confiabilidad de un instrumento de medición es el grado en que la aplicación repetida al mismo individuo, objeto o proceso produce resultados similares, en donde uno de los factores que estiman la confiabilidad

es el coeficiente de alfa de Cronbach. Estos resultados pueden estar en un rango de cero y uno, donde cero indica nula confiabilidad y uno demuestra una confiabilidad máxima.

El estudio analizó la intervención de tres variables: la variable independiente fue la metodología de proyectos integradores por medio de trabajo colaborativo, mientras que las variables dependientes fueron el rendimiento académico de los estudiantes, y la satisfacción relacionada con la aplicación de esta metodología.

López y García [2012], señala la definición conceptual como una estrategia didáctica que posibilita a los estudiantes a que aprendan mediante la realización de actividades y resolviendo problemas de contexto, por lo que se vincula directamente con el aprendizaje y su aplicación a través del estudiante.

La definición conceptual de variable dependiente según Johnson, Johnson y Holubec [1999], es la evaluación de los conocimientos adquiridos en el ámbito escolar. La definición operacional de esta variable para cumplir con los objetivos de la investigación serán las habilidades y el conocimiento adquirido por el estudiante, los cuales serán demostrados al responder la posprueba.

La segunda variable dependiente fue la satisfacción del estudiante al trabajar con proyectos integradores. Según Jiménez, Terríquez y Robles [2010] definen satisfacción como un concepto en donde alguien o algo está relacionado con resultados de lo que se quiere, espera o desea. La definición operacional para propósitos de esta investigación fue la percepción de disfrute del estudiante al trabajar con los proyectos integradores.

Procedimiento

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, y un diseño cuasiexperimental para un grupo intacto. Es decir, ya estaba formado antes del experimento, por lo que no hubo asignación al azar. El enfoque cuantitativo, señalan Hernández, Fernández y Baptista [2010], se basa en la recopilación de datos para probar la hipótesis planteada, así como responder a las preguntas de investigación a través de la medición numérica y el análisis estadístico.

Se inició la investigación con la solicitud a las autoridades correspondientes del Instituto Tecnológico de la Laguna, así como la invitación a los estudiantes inscritos en el curso de Cálculo Integral. Los estudiantes que decidieron participar se les explicó el procedimiento a seguir, así como el tiempo que tomaría el estudio, así mismo se les informó en forma clara y precisa que la participación era voluntaria, anónima y la decisión de no participar no conllevaría ninguna sanción.

Los estudiantes que decidieron participar se les asignó un profesor tutor quien los asesoró durante dos semanas 60 minutos diarios (adicionales a los establecidos en el curso de Cálculo Integral), con la metodología de los PI mediante el trabajo colaborativo, en la unidad 3 de la asignatura de Cálculo Integral. Esta actividad tuvo carácter complementario y no tuvo incidencia en la calificación del curso. Su carácter fue formativo.

El profesor tutor asignado a los estudiantes es experto en la materia, el cual fue invitado previamente por los investigadores responsables del estudio, dándole instrucciones claras y precisas para la implementación de la metodología.

Para no afectar los resultados de la investigación, el profesor tutor no conoció la hipótesis ni los propósitos de la investigación, ni las condiciones experimentales, ya que solo recibió instrucciones claras y precisas sobre lo que se debería hacer y como desempeñarse.

En los proyectos integradores, se formulan las etapas de forma detallada, ya que el foco de atención está en el mismo proceso de aprendizaje del alumno y no en el producto, además de que esta forma de enseñanza reúne toda una serie de características desde una perspectiva metodológica-didáctica, con el enfoque del docente como diseñador y moderador de los trabajos por proyecto, Amorós [2011].

Resultados y discusión

Análisis e interpretación de datos

Para determinar la efectividad de la estrategia PI, se aplicó el mismo instrumento en dos momentos: antes y después de aplicar la metodología. El instrumento se estructuró de tal forma que el estudiante pudiera resolver

problemas del entorno, mediante el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, y así contribuir a lograr la competencia de aplicación de integrales.

El instrumento estuvo conformado por 7 ítems, cada uno requería desarrollar una competencia de la unidad 3 de la asignatura de Cálculo Integral.

Para esta investigación implicó la existencia de hipótesis acerca de las poblaciones que se estudian. Este estudio fue de tipo longitudinal, es decir se realizaron medidas en dos momentos distintos (antes y después) de una intervención y tomando en cuenta que la muestra fue menor de 30, se procedió a calcular la prueba t de estudiante. Hernández, Fernández y Baptista [2010] indican que esta prueba sirve para evaluar si las medias de las variables difieren entre sí de manera significativa con respecto a dos resultados. Las medias en esta investigación se obtuvieron al aplicar una preprueba y posprueba a un mismo grupo, antes y después de la experiencia de trabajar con la metodología de los PI. La variable para comparar fue de carácter numérico y refiere al nivel de rendimiento académico de los participantes.

Para realizar la prueba t de estudiante se requiere enunciar una hipótesis de nulidad (H_0), para luego definir criterios con los cuales se va a aceptar o rechazar dependiendo de los resultados que se obtengan al calcular la prueba t de estudiante.

Mientras que la hipótesis de la investigación (H_i), representa que si existe una diferencia significativa en las medias antes y después de aplicar un tratamiento [Hernández, Fernández y Baptista, 2010].

Resultados de la preprueba

Los resultados obtenidos de la aplicación de la preprueba evidencian que los estudiantes que participaron en este estudio no poseían las competencias de cálculo integral correspondiente a la unidad 3. Los promedios oscilaron entre 0 y 2.57, sobre un máximo de 10, es decir 0 la calificación mínima y 10 la calificación máxima. La media fue de 1.04. Como se muestra en la tabla 1.

Resultados de la posprueba

Una vez que se cumplió con la experiencia diseñada para aplicar la metodología de los PI los participantes respondieron la posprueba con resultados estuvieron entre 0.28 y 9.42 con una media de 4.37. Los cuales se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados de la preprueba y posprueba

Estudiante	Preprueba	Posprueba
	Serie 1	Serie 2
	Media	Media
1	1.42	7.57
2	2	5.28
3	0	7.85
4	1.57	8.71
5	1.28	4
6	0	0.28
7	2	8.85
8	0.57	1.14
9	0.71	0.57
10	1.28	2.85
11	0.57	2.14
12	2.57	9.42
13	0.28	1.28
14	1.14	3.28
15	0.28	2.28
Media/grupo	1.04	4.37

Fuente: Elaboración propia

En la figura 2 se muestran las gráficas de los resultados promedio tanto de la preprueba y posprueba

Figura 2. Datos resultados de preprueba serie 1 y posprueba serie 2

Análisis estadístico para la prueba t de estudiante

Una vez que se obtuvieron los datos resultantes de la aplicación de los instrumentos se realizó un análisis descriptivo, por medio del análisis comparativo de medias aritméticas entre los resultados de la preprueba y posprueba aplicados en dos momentos diferentes. Para determinar la significancia de estos resultados se realizó el cálculo de la prueba t de estudiante. Para realizar la prueba t de estudiante se requiere enunciar una hipótesis de nulidad (H_0), para luego definir criterios con los cuales se va a aceptar o rechazar dependiendo de los resultados que se obtengan al calcular la prueba t de estudiante.

Mientras que la hipótesis de la investigación (H_i), representa que si existe una diferencia significativa en las medias antes y después de aplicar un tratamiento [Hernández et al, 2010].

Otro factor importante para calcular la prueba es la constante llamada nivel alfa (α), la cual indica el porcentaje de error que se establece, según Serrano y Sánchez [2012], en las ciencias sociales este porcentaje de error es del 5%, es decir $\alpha = 0.05$.

Tabla 2 Resultados de Prueba t de estudiante con dos muestras emparejadas

	Variable	
	1	2
Media	1.04	4.37
Varianza	0.61	10.84
Observaciones	15.00	15.00
Coefficiente de correlación de Pearson	0.67	
Diferencia hipotética de las medias	0.00	
Grados de libertad	14.00	
Estadístico t	-4.56	
P(T<=t) una cola	0.00	
Valor crítico de t (una cola)	1.76	
P(T<=t) dos colas	0.00	
Valor crítico de t (dos colas)	2.14	

También fue necesario corroborar la normalidad: si la variable numérica, en este caso rendimiento académico, se comportaba normalmente comparando la distribución de un conjunto de datos con una distribución especificada o teórica y son representados por puntos de posición gráfica. Después de verificar que nuestros datos tanto de la preprueba como de la posprueba se comportaban normalmente, se procedió a realizar la prueba t de estudiante con los siguientes criterios basados en la hipótesis de investigación (H_i), la cual indica que sí habría cambios significativos después de aplicar la metodología de los PI. Mientras que la hipótesis nula (H_0) sostenía que no habría cambios significativos después del tratamiento.

En consecuencia, se establece lo siguiente:

Si la probabilidad obtenida $P\text{-valor} \leq \alpha$, se rechaza H_0 (Se acepta H_1).

Si la probabilidad obtenida $P\text{-valor} > \alpha$, no se rechaza H_0 (Se rechaza H_1).

En la tabla 2 se observa que los resultados $P\text{-valor} \leq \alpha$ ya que cero es menor que 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación.

Resultados relacionados con la segunda pregunta de investigación.

La segunda pregunta de investigación fue formulada para conocer el nivel de satisfacción de los participantes al trabajar los PI en equipos colaborativos. Paz [2015] indica que al conocer las sensaciones del estudiante antes, durante y después del desarrollo de los PI es posible incorporar un proceso global de comprensión y resolución involucrando no solo la ejecución del problema, sino la experiencia metacognitiva del estudiante.

Tabla 3 Diseño, Estructura y Organización de los Proyectos Integradores

Diseño, estructura y organización de los Proyectos integradores	Totalmente en desacuerdo		En desacuerdo		Ni de acuerdo ni en desacuerdo		De acuerdo		Totalmente de acuerdo	
	0	%	4.76	%	9.52	%	60	%	25.71	%

Este análisis se pudo realizar mediante cuatro criterios de satisfacción con relación a: a) Diseño estructura y organización de los PI, b) La participación del docente durante la aplicación de los PI, c) Aprendizaje con los PI a través del trabajo colaborativo y d) Retroalimentación del profesor tutor. Cada una de las preguntas muestran una distribución de frecuencia y porcentajes de incidencia correspondientes a resultados globales de cada respuesta. A continuación, se muestran los resultados con relación al diseño, estructura y organización de los PI. Se observa que el 25.71% estuvo totalmente de acuerdo en el diseño estructura y organización de los proyectos integradores, mientras que el 60 % estuvo de acuerdo, por otro lado, un 4.76 % estuvo en desacuerdo. En la tabla 3 se muestran el porcentaje de aprobación por los estudiantes para este ítem.

Trabajo a futuro

Después de considerar los hallazgos de este estudio, se pueden hacer algunas recomendaciones a examinar en futuras investigaciones, como las siguientes:

- Replicar la investigación del tema en otros contextos y otras poblaciones.
- Considerar la consulta de necesidades de formación del docente para aplicar proyectos integradores como una actividad regular de todas las unidades académicas que componen la institución, con el propósito de ofrecer capacitaciones pertinentes a la función del docente y así aprovechar esta metodología.
- Realizar un estudio cualitativo o mixto donde se utilicen otras técnicas de recolección de información que permita al participante expresarse sobre aspectos no incluidos en este estudio cuantitativo.
- esta investigación puede ser considerada como precedente para otras investigaciones, tomando en consideración una población mayor que incluya otras instituciones con características similares.

Conclusiones

El desarrollo de los proyectos integradores favorece el rendimiento académico del estudiante, cuando se realiza por medio de actividades en trabajo colaborativo, al analizar los resultados en esta variable se observa un incremento significativo en el conocimiento, sin embargo, es necesario realizar nuevos estudios que involucren nuevas variables que determinen resultados más concluyentes, debido a que no todos los resultados del aprendizaje se pueden evaluar objetivamente. Cuando el estudiante trabaja en equipos colaborativos en un

ambiente de empatía y comprensión el resultado favorece su proceso formativo, además de favorecer la evaluación por el docente, mediante diferentes rúbricas.

Se observa también que el 60 % de los estudiantes respondió estar de acuerdo en el diseño, y un 25.71 % estuvo totalmente de acuerdo en la estructura y organización de los proyectos integradores. Estas respuestas muestran la satisfacción de trabajar en Proyectos integradores.

Cuando realiza la ejecución de un proyecto es una forma de adquirir el conocimiento significativo lo cual contribuye al logro de mayor aprendizaje, los cuales serán después los conocimientos previos elementales para la adquisición, retención, organización y transferencia de nuevos significados como lo indica Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian H. [2016].

El desarrollo de los PI implica el involucramiento del colectivo docente, así como la motivación de los directivos, de tal manera que la docencia, la investigación y la práctica real se conviertan en un sistema integrador con el cual el estudiante se capaz de lograr su aprendizaje.

Referencias

1. Amorós. (2011). Desarrollo e implementación de la formación por proyectos en el SENA. Un ejemplo de buenas prácticas en la transferencia metodológica. Propuesta metodológica, herramientas y experiencias prácticas. (5) 21-26. Recuperado de http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/formación_proyectos.pdf
2. Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (2016). Psicología educativa Un punto de vista cognoscitivo 3ª ed. Mexico: Trillas Traducción de Educational Psychology: A Cognitive View p 545-605.
3. Calderón, E., Forero, C. & Chio, N (2011) La enseñanza de la Ingeniería Mecatrónica en la UNAB y su metodología basada en Proyectos. Recuperado de <http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=mecatronica&page=article&op=view&path%5B%5D=1549&path%5B%5D=1455>
4. Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010) Metodología de la Investigación (5ª ed.) México, D.F., México: Mc Graw Hill.
5. Jiménez, A., Terriquez, B., & Robles F. (2011). Evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Recuperado de <Http://fuente.uan.edu.mx/publicaciones/02-06/8.pdf>
6. Johnson, D. Johnson, R., & Holubec, E, (1999) El aprendizaje cooperativo en el aula (G. Vitale, Trad). Argentina. Editorial Paidós. Recuperado de <http://cooperativo.sallep.net/EI%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20en%20el%20aula.pdf>
7. López, N., García, A. (2012) El Proyecto Integrador, Centro de Innovación Educativa y Formación Pedagógica México, GAFRA Editores. Recuperado de http://www.cinefop.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=108
8. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO (2015) Foro Mundial sobre la Educación 2015. Conferencias regionales sobre la educación después de 2015. Recuperado de <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002330/233014s.pdf>
9. Paz, H. (2015) Aborde de proyectos integradores en ingeniería electrónica con metodología CDIO. Documento presentado en encuentro internacional de educación en ingeniería. Bogotá Colombia Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Recuperado de <http://www.acofipapers.org/index.php/eiei2015/2015/paper/viewFile/1123/404>
10. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (2014) Gobierno de la República. Recuperado de http://www.sev.gov.mx/educacion-tecnologica/files/2013/05/PND_2013_2018.pdf
11. Serna, E. Polo J, (2014) Lógica y abstracción en la formación de ingenieros: una relación necesaria. Ingeniería e Investigación Tecnológica (2014).
12. Serrano, F., & Sánchez, P. (2011). Análisis cuantitativo de datos en ciencias sociales con el SPSS, Tablas de contingencia y pruebas de asociación. Recuperado de: https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/27921/3/SPSS_TCONTINGENCIA.pdf
13. Tecnológico Nacional de México (2014). Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018. Recuperado de http://www.tecnm.mx/images/areas/planeacion/2014/PIID_2013-2018_TECNM_Final.pdf.